

QALIN DEVORLI VALLARNING PAYVANDLASH VA QOPLASH JARAYONIDA OLDINDAN QIZDIRISH

Nishonboyeva Sevara Raxmatulla qizi

Magistrant

Madaliyev Samandar Dilshod o'g'li

magistrant

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika universiteti Olmaliq filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307634>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 25- Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 30- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

*termik ishlov, induksion qizdirish,
transformator.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada qalin devorli vallarning payvandlash va qoplama jarayonida mahalliy induksion qizdirish usulidan foydalanish texnologiyasi yoritilgan. Payvand choklarining yuqori sifatini ta'minlash maqsadida tayyorlovlar 350–400°C gacha qizdirildi, induktor sirtida esa 600–620°C haroratga erishildi. Qizdirish jarayoni tugagandan so'ng haroratning o'q bo'ylab va radial o'zgarishlari deyarli yo'qoldi.

Flyus ostida avtomatik payvandlash amalga oshirildi, ildiz chok yo'li argonli payvandlash bilan hosil qilindi. Termik ishlov berish natijasida payvand chokining mexanik xususiyatlari va mikrostrukturasining yuqori sifati tasdiqlandi. Olingan natijalar mazkur texnologiyani payvandlangan vallar ishlab chiqarishda tavsiya etish imkonini beradi.

Sanoat amaliyotida katta o'lchamli tayyorlovlarni payvandlashdan oldin gaz gorelklarining alangasi yoki og'ir pechlarda qizdirish holatlari uchraydi. Bunday qizdirish usullari payvandchilar uchun og'ir sharoitlar yaratadi va eng muhimi, payvandlash sifatining yaxshi bo'lishini ta'minlamaydi. Texnologik jihatdan qulayroq bo'lgan usul mahalliy elektr qizdirish hisoblanadi, chunki u yuqoridagi kamchiliklardan xoli.

Ushbu ishda payvandlash birikmasining yuqori tekis sifatini ta'minlash maqsadida mahalliy induksion qizdirish usuli qo'llanilgan.

Metallning "yumshoq" o'tish zonasini yaratish uchun har bir tayyorlov yuzasi atrofida 40 mm kenglikdagi va 20 mm chuqurlikdagi halqasimon gardish ishlangan. Qizdirish uchun YOHI-13/45 elektrodlaridan foydalanilgan. Qoplama jarayonidan oldin tayyorlov 350–400°C haroratgacha qizdirilgan.

Diametri 1350 mm va uzunligi 10 m bo'lgan val tayyorlovlarida qizdirish va qoplash texnologiyasi tajriba sinovlaridan o'tkazilgan. Bu tayyorlovlar 25XH3MΦA yuqori mustahkamlikdagi po'latdan tayyorlangan.

Mahalliy induksion qizdirish qurilmasi 320 kVA quvvatga ega bo'lib, tarkibiga induktor, o'tkazgich, suv sovutish tizimi, kondensator batareyasi va boshqaruv shkafi kiradi. Induktor tasma shaklida bajarilgan.

Qizdirish diametri 1400 mm bo'lgan uzluksiz ikki kontaktli induktor yordamida amalga oshirilgan. Induktor har biri 8 buktikdan iborat ikkita o'ramdan tashkil topgan. O'ramlar mos ravishda 100 kGs chastotali tok bilan ta'minlangan.

Tayyorlovlar induktor ichiga joylashtirilib, ustiga asbest izolatsiyasi qo'yilgan. Qizdirish rejimi: induktor kuchlanishi – 100–120 V, tok quvvati – 100–140 kVt, suv sarfi – 1,0–1,5 m³/soat, suv bosimi – 2 atm.

Qoplangan qatlamda harorat nomutanosibligi ±15°C dan oshmagan. O'rtacha harorat 200°C bo'lib, 200°C haroratda termik kuchlanishlar bo'lmagan. Po'latning mustahkamligi 200°C da 36 kG/mm², 400°C da esa kamida 50 kG/mm² ni tashkil etgan.

Rasm 1. Valning tabiiy modelini payvandlash uchun qizdirish sxemasi:

1 – tayyorlov; 2 – asbest izolatsiyasi; 3 – o'rama; 4 – ushlagich; 5 – rolikli tayanch; 6 – qoplama; 7 – induktor

Rasm 2. Payvandlash uchun qizdirish oxirida (1) va qizdirish tugaganidan 1,5–2 soat o'tgach (2) tayyorlovlarda haroratning o'q bo'ylab taqsimlanishi.

Termik ishlov berilgandan so'ng tayyorlovlarda payvand choklari uchun qirralar kesildi, so'ngra ular birlashtirilib, maxsus ushlagichda mahkamlandi. Ushlagichning bir uchi **torna**

stanogining planshayba tutqichlarida qisildi, ikkinchi uchi esa rolikli tayanchlarga joylashtirildi (1-rasm).

Payvandlash uchun qizdirish ikki seksiyali induktorlar yordamida amalga oshirildi, har bir seksiya mustaqil ravishda pastga tushirilgan quvvat manbaidan oziqlantirildi.

Transformator orqali qizdirish amalga oshirilganda, payvandlanadigan qirralarning harorati 350–400°C, tayyorlovlar yuzasi esa induktor seksiyalari o'ramlarida 600–620°C ga yetgach, elektr ta'minoti va suv yetkazib berish o'chirildi. Qizdirish tugaganidan 1,5–2 soat o'tib, haroratning o'q bo'ylab va radial o'zgarishlari deyarli yo'qoldi (2-rasm).

So'ngra avtomatik flyus ostida payvandlash bajarildi (besh kun davomida). Ildiz chok yoyli argonli payvandlash orqali hosil qilindi. Yoriqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun mahsulot harorati payvandlash jarayonida 300°C dan past bo'lmagan darajada ushlab turildi. Tunda payvandlanadigan qirralarning harorati induksion qizdirish bilan 300°C dan past bo'lmagan holda saqlandi.

Payvandlash va termik ishlov berish (yuqori bo'shashtirish) tugagach, val mexanik xususiyatlarini aniqlash hamda makro- va mikrostrukturani o'rganish uchun kesib tekshirildi. Tadqiqotlar chok metallining yuqori sifatini ko'rsatdi, bu esa ushbu texnologiyani payvandlangan vallar ishlab chiqarishda tavsiya etish imkonini berdi.

Xulosa

Ushbu maqolada qalin devorli vallarning payvandlash va qoplama jarayonida mahalliy induksion qizdirish texnologiyasidan foydalanishning samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, payvand choklarining yuqori sifatini ta'minlash uchun tayyorlovlar 350–400°C gacha qizdirilib, induktor sirtida esa 600–620°C harorat hosil qilindi. Qizdirish jarayoni tugagandan so'ng, haroratning o'q bo'ylab va radial o'zgarishlari deyarli yo'qoldi, bu esa chok hosil bo'lish jarayonining bir tekis borishini ta'minladi.

Flyus ostida avtomatik payvandlash amalga oshirildi, ildiz chok esa yoyli argonli payvandlash bilan hosil qilindi. Yoriqlar paydo bo'lishining oldini olish maqsadida butun payvandlash jarayoni davomida tayyorlov harorati 300°C dan past bo'lmagan darajada ushlab turildi. Tunda esa payvandlanadigan qirralarning harorati induksion qizdirish yordamida 300°C dan past bo'lmagan darajada saqlandi.

Tayyor mahsulotga yuqori bo'shashtirish (termik ishlov) berilgandan so'ng, valning mexanik xususiyatlari va mikrostrukturasi aniqlash maqsadida kesib tekshirildi. Tadqiqot natijalari payvand chok metallining yuqori sifatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Ushbu texnologiyaning qo'llanilishi payvand choklarining mustahkamligi va mexanik xususiyatlarini yaxshilash bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida yoriqlarning oldini olishga ham imkon beradi. Olingan natijalar asosida mazkur texnologiya payvandlangan vallar ishlab chiqarishda tavsiya etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Автоматическая наплавка судовых валов низкоуглеродистой сталью. Л.: Морской транспорт, 1959. 33 с.
2. Gurney T. R. Fatigue of welded structures. – British Welding Research Association, Cambridge university Press., 1968, pp. 177--183.
3. Ефремов Л. В. Наплавка - причина поломок многих гребных валов. - В сб.: Анализ характерных аварийных случаев с судами флота рыбной промышленности и рекомендации по их предупреждению. Вып, 24. Л.: Транспорт, 1972, с. 22- 29.